

El patrimonio cultural como motor de desarrollo. Una perspectiva transdisciplinar

Preprint. Versión 09/09/2020

I Jornadas Internacionales de Patrimonio Sostenible y Periferias de Ceuta; 16-17 de diciembre de 2019, Ceuta

Florencio Sánchez-Escobar

Grupo de Investigación Patrimonio y
Artes Visuales Lab (HUM068)
Universidad de
Huelva
florencio.sanchez@dege.uhu.es

Resumen—En este capítulo se presenta un conjunto de herramientas teóricas para comprender las relaciones entre cultura y economía. Se parte del axioma de que todas las actividades humanas se sustentan en la naturaleza, por lo que para comprender el sistema socioeconómico es necesario conocer las relaciones de éste con la naturaleza (sistema socioecológico). Por tanto, los nexos entre cultura y economía se abordan desde una perspectiva holística y transdisciplinar, donde se tienen en cuenta la ecología, las dinámicas económicas locales, la globalización y sus vínculos con el territorio. También se realiza una revisión de las relaciones entre economía circular y patrimonio cultural. Las conclusiones muestran que el éxito de las estrategias de desarrollo sostenible a partir de activos culturales requiere la puesta en marcha de procesos de gobernanza territorial.

Palabras Clave—patrimonio cultural, capital cultural, capital territorial, desarrollo socioeconómico, sistemas socioecológicos, transdisciplinariedad

I. INTRODUCCIÓN

Las sociedades humanas se enfrentan a importantes retos ecológicos, sociales y económicos que están relacionados con las formas en que se relacionan con la naturaleza. En este sentido, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el uso masivo de las energías fósiles ha modificado radicalmente el modo en que las personas interactuaban con la naturaleza para la producción de bienes y servicios [1]. Este hecho ha tenido importantes consecuencias en el ámbito socioeconómico, en particular en el desarrollo tecnológico, conectividad de la gente y territorios, modificación de los patrones de consumo, cambios en los valores sociales y en la representación simbólica, entre otros aspectos, lo que ha generado un enorme crecimiento económico [2] y una transformación de la cultura en la sociedad [3].

Por otra parte, el consumo masivo de energía fósil ha tenido importantes efectos negativos en el medio ambiente como, por ejemplo, el cambio climático, la extinción de especies, contaminación de acuíferos, la deforestación o aridificación, entre otros, que han alterado nuestro ecosistema dando lugar a una nueva época geológica denominada *Antropoceno* [4], donde la acción humana es ahora el mayor causante de los cambios de la época geológica de la Tierra. Este proceso, intensificado a partir de los años 50, se conoce como la *Gran Aceleración* [5], en la que el crecimiento económico se dispara,

en particular, por el fenómeno de la globalización, y se manifiesta una dinámica en la que es imposible separar el sistema socioeconómico del sistema biofísico de la Tierra [6]. El concepto de *Antropoceno* replantea las relaciones humano-naturaleza a través de su potencial para difuminar las fronteras de las ramas del conocimiento y estimular, de este modo, la cooperación transdisciplinar entre ciencias y humanidades. En su dimensión cultural posibilita la creación de nuevas narrativas de colaboración entre humanidades, ciencias sociales y naturales, donde la cultura es un elemento que contribuye a este entendimiento transdisciplinar [7].

La intensidad y la conectividad de las acciones humanas que se desarrollan en el *Antropoceno* generan dinámicas que tienen efectos en todos los países y regiones, a escala global y local, en mayor o menor grado, transformando los modos de producción, la cultura y el paisaje. En este sentido, la sociedad y los ecosistemas están entrelazados a escala global y local, lo que los convierte en *sistemas socioecológicos* [8]. Por consiguiente, el estudio de las interacciones en cultura y economía no se puede dissociar del medio social y natural en los que se desarrollan e interactúan. Economía, cultura y medio ambiente han de ser contemplados, desde un punto de vista transdisciplinar, como sistemas entrelazados que se influyen mutuamente.

Desde esta perspectiva integradora, la conexión entre cultura y ecosistemas actúa como una fuerza que puede favorecer la sostenibilidad del sistema socioecológico. El patrimonio cultural, el conocimiento local, la identidad o el paisaje natural, contribuyen a la emergencia de fuentes inspiracionales, estéticas y artísticas. La recreación y el turismo asociados a estos elementos generan beneficios socioeconómicos que redundan en la sostenibilidad de las comunidades locales donde se manifiestan [9]. De esta forma, los recursos culturales tienen un potencial para la creación de trayectorias que mejoren la capacidad de transformación del sistema socioecológico hacia la sostenibilidad. Para identificar dichos recursos previamente habría que poner en marcha procesos de gobernanza institucional en los que participen los actores locales. Estos mecanismos participativos funcionarían como *lentes de resiliencia* [10], donde se detectarían aquellos recursos culturales con mayor potencial de desarrollo económico y social sostenible para la comunidad local.

A partir de este enfoque, el objetivo del capítulo es proponer una aproximación a la cultura como motor de desarrollo económico desde una perspectiva en la que se superen las tradicionales barreras disciplinarias entre las ramas del conocimiento. Esta aproximación transdisciplinar se justifica por la necesidad de proponer esquemas conceptuales que permitan avanzar en el conocimiento de los sistemas socioecológicos, pues se parte sobre la base de que todo crecimiento económico debe de contribuir a la sostenibilidad. Por tanto, la cultura y, en particular, el patrimonio cultural, como motor de desarrollo económico han de ser contemplados también en sus facetas socioecológicas. La aproximación que se presenta tiene un especial interés para aquellos territorios que no han experimentado un beneficio socioeconómico a partir de las dinámicas de globalización, en particular los territorios desfavorecidos rurales o urbanos y las zonas periféricas [11], [12]. También sirve de esquema teórico para otros espacios que quieran transformar sus trayectorias de desarrollo en torno a modelos más sostenibles sobre la base de los recursos culturales.

En los siguientes epígrafes se presenta la aproximación transdisciplinar. El primero aborda las relaciones entre economía y cultura con un especial énfasis en las dinámicas de la globalización. Esto se justifica porque desde el punto de vista de la socioecología las diferentes escalas espaciales afectan a los sistemas sociales y naturales. Por consiguiente, es necesario incorporar el principal factor de influencia humana a escala planetaria y local, la globalización [13]. El segundo se centra en la exposición de un concepto esencial en la relación cultura-economía: el capital cultural [14]. A partir de esta noción se han desarrollado otras aproximaciones que vinculan el desarrollo socioeconómico con la cultura y el territorio, que también serán explicadas. Posteriormente, en otro epígrafe, se presentará el concepto de economía circular [15] y se relacionará con la cultura como motor de desarrollo sostenible, sobre la base del vínculo socioecológico. Este concepto se está promoviendo desde las políticas públicas para orientar las trayectorias de desarrollo hacia la sostenibilidad. En concreto, la Unión Europea puso en marcha en 2015 el Plan de Acción para una economía circular¹ y, en 2020, una Estrategia para la Economía Circular². De igual forma, China también ha incorporado este enfoque en su agenda política [16]. Es necesario, por tanto, comprender este concepto para el diseño de modelos sostenibles sobre la base de la cultura como motor de desarrollo. Finalmente se cierra este capítulo con unas conclusiones.

II. ECONOMÍA Y CULTURA: UNA RELACIÓN MUTUA

La relación entre economía y cultura puede ser descrita como una interdependencia mutua. Es obvio que el desarrollo económico influye en el desarrollo del sector cultural al mismo tiempo que la cultura es una fuente de riqueza, es decir, que estos vínculos manifiestan una *causalidad dual* [17]. El patrimonio cultural tiene efectos a corto plazo en el desarrollo de la economía del territorio en la medida en que atrae a visitantes y estos consumen bienes y servicios que activan la economía, mientras que a largo plazo facilita las inversiones, la inmigración de personas, la instalación de empresas y el desarrollo de la creatividad. Sin embargo, esta interdependencia no siempre ha mostrado resultados beneficiosos para ambos [18]. Ejemplo de ello son las diversas

formas en que la globalización ha afectado a la cultura: choques culturales, desaparición de tradiciones locales, mezcla de culturas, asimilación y homogeneización cultural, etc. Estos efectos son contemplados por Pieterse [19] a través de tres paradigmas: diferenciación, convergencia e hibridación cultural. En los siguientes párrafos se describe cómo estos van a configurar las relaciones entre cultura y desarrollo económico.

El primer paradigma, la diferenciación, enfatiza los elementos que permiten hacer distinciones entre personas, grupos sociales, civilizaciones y culturas. La idea subyacente sirve de base para acentuar el concepto de diversidad cultural, que alude a la importancia de la cultura local y se relaciona con el desarrollo local. Así, la cultura se convierte en un activo que evoca la autenticidad, lo original, la tradición, el vínculo con el territorio. Si esto se une a la defensa de esa identidad cultural a través de las redes de actores locales [20] se promueve el empoderamiento de las comunidades locales para el desarrollo de estrategias de mejora socioeconómica [21].

El segundo, la convergencia cultural, se refiere al universalismo cultural que se asocia a la homogeneización que origina la cultura dominante. Ejemplo de ello es la *McDonalización* cultural [22], que se relaciona con la existencia de un único mercado, eficiente, calculado, previsible y controlado, donde los productos culturales están estandarizados. La emergencia de las TIC (tecnologías de la información y comunicación) ha impulsado este proceso [23] y ha facilitado la estandarización de los productos culturales gracias a la revolución digital. A través del *big data* se analiza el comportamiento del consumidor, se prevén sus necesidades y se diseñan experiencias en las que el consumidor obtiene las mismas sensaciones en diferentes destinos. Se citan, como ejemplos, los parques temáticos Disneyland en Orlando, París, Tokio o Shanghai, donde el visitante experimenta vivencias similares, independientemente del lugar donde se encuentre.

El tercer paradigma, la hibridación o mezcla de culturas que conecta con una visión postmoderna de la cultura, puede adoptar varias formas como, por ejemplo, sincretismo, mestizaje, cruce cultural, criollización, modo asimétrico, donde hay una cultura preponderante sobre otra. En el contexto de la globalización, las transformaciones culturales suelen ser examinadas como procesos de hibridación que se conceptualizan desde una perspectiva transdisciplinar [24].

Estos tres paradigmas no son mutuamente excluyentes, sino que pueden coexistir de forma compleja en una dinámica de desarrollo económico a partir de los recursos culturales patrimoniales. Un ejemplo sería los lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que forman una red estandarizada mundial y atraen a turistas que pueden observar experiencias similares en lugares diferentes. En Angkor (Siem Riep, Camboya), uno de los parques arqueológicos más visitados del sudeste asiático que está incluido en el listado de Patrimonio de la UNESCO, se ofrecen paquetes de rutas turísticas para explorar los monumentos con audioguías digitalizadas que te introducen en la arquitectura de la época del Imperio Jemer del siglo XIII. Con más de 2,6 millones de visitantes extranjeros

¹ Documento COM/2015/614 final, con título “Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular”.

² Documento COM/2020/98 final, con título “Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva”.

en 2018³, el desarrollo económico impulsado por su inclusión en la lista de la UNESCO en 1992 ha transformado la economía de la provincia del sector primario hacia terciario y de servicios, con una mejora de las condiciones socioeconómicas de la población local [25]. De forma similar, la ciudad histórica de Ayutthaya (Tailandia), antigua segunda capital del Reino de Siam entre los siglos XIV y XVIII y patrimonio de la UNESCO desde 1991, ha manifestado un desarrollo económico a partir del turismo, con aproximadamente 800.000 visitantes extranjeros en 2008, lo que ha repercutido en un desarrollo de las infraestructuras y la economía de la ciudad [26]. En las dos ciudades se presentan procesos de diferenciación, homogeneización e hibridación. En este sentido, cada destino trata de distinguirse (diferenciación) aludiendo a su pasado único y de esplendor artístico, en los cuales el visitante experimenta sensaciones con ayudas de sistemas tecnológicos que están estandarizados y son similares en ambos casos (homogeneización), muy parecidos en ambos casos, así como los medios de transporte, aunque estos se mezclan con la cultura local en ambos casos, como por ejemplo con la utilización del *tuk-tuk*⁴ (hibridación). Angkor y Ayutthaya manifestaron durante siglos una época de auge cultural hasta que por diferentes causas (guerras, declive económico, problemas ambientales, etc.) fueron abandonadas (s. XV en Angkor y s. XVIII en Ayutthaya). En ambos casos, su inclusión en la lista de la UNESCO fue el detonante para el desarrollo económico a partir de su pasado cultural. Esta red internacional se asocia a la idea de universalismo en la conservación y protección del patrimonio, resultado de las dinámicas de globalización [27], [28]. No obstante, hay autores críticos [29], [30] con la idea de universalización (homogeneización) de la UNESCO, pues consideran que el aprovechamiento económico que hacen del patrimonio cultural se realiza con estándares de la cultura occidental, aunque también reconocen que la institución es ahora más sensible a una diferenciación de otras tradiciones como, por ejemplo, la oriental⁵.

III. CAPITAL CULTURAL Y ECONOMÍA

La comprensión de la relación entre cultura y economía requiere abordar otro concepto, el capital cultural, que, a su vez, ha dado lugar a las estrategias de desarrollo vinculadas al territorio. En este sentido, Throsby [14, p. 6-7] lo define como el stock de valor cultural incorporado en un activo que puede generar un flujo de bienes y servicios a lo largo del tiempo con un valor económico y cultural. Este activo puede ser tangible, como es el caso del patrimonio cultural inmueble y mueble, pero también intangible, en el que se incluyen ideas, prácticas, creencias, tradiciones y valores que lo identifican. El valor económico del activo puede ser aumentado a través de la mejora de su valor cultural, sea tangible o intangible. Los valores culturales y económicos asociados al bien son independientes, aunque ambos se influyen mutuamente [p. 8].

El capital cultural y natural presentan ciertas similitudes en su concepción, pues si se considera que el primero se recibe a través de la historia, el segundo es provisto por naturaleza a partir del pasado, mientras que la principal diferencia es que los activos culturales son elaborados por el ser humano mediante la creatividad. Este paralelismo se aplica de igual

forma a los principios que guían la sostenibilidad de los recursos naturales y los bienes culturales, pues la gestión de ambos se debe realizar sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades [31]. Desde un planteamiento de *economía ecológica*, esta gestión se amplía en el sentido de que no sólo hay que comprometerse con las generaciones futuras, sino que también es necesario vincularla a la productividad del capital natural, es decir, hay que proteger y mantener la capacidad del capital natural en la medida que el uso del capital cultural afecta a la utilización de los ecosistemas, de ahí su importancia en el desarrollo sostenible [32].

Un aspecto clave del análisis del capital cultural y su relación con la economía es su conexión con el territorio, en las distintas escalas espaciales, esto es, a nivel local, regional y global [17]. Es evidente que las dinámicas de la globalización han interconectado todos los territorios, cuyas implicaciones se observan a través de los tres paradigmas de Pieterse [19], comentados anteriormente. Sin embargo, el ámbito local es la dimensión clave para que el capital cultural genere un flujo económico, si bien se tienen que dar ciertas condiciones relacionadas con el territorio [33]. En particular, es conveniente el desarrollo de una gobernanza institucional en el territorio que sea capaz de articular los procesos de desarrollo local de forma eficiente. Esta idea se relaciona con el concepto de *capital territorial*, introducido en 2001 por la OCDE [34] y que se define como un sistema de bienes de un territorio concreto que tienen un carácter económico, cultural, social y medioambiental. A partir de estas ideas y sobre la base del marco teórico de desarrollo endógeno (*milieux innovateurs*, distritos industriales italianos y clusters), Camagni [35, p. 116] define el *capital territorial* como posibles estrategias de crecimiento para un territorio, ciudad o región, que se sustentan en una explotación adecuada de los activos y potenciales que, además, deben de ser necesariamente locales. Esto último, la idea de lo local, es uno de los principios esenciales en las políticas de desarrollo territorial. En esta línea, Selicato [36] concibe el *sistema cultural-territorial* como una red de pequeños centros históricos para promover el patrimonio cultural desde una perspectiva de desarrollo local, en donde se integran los aspectos físicos de los activos culturales con elementos intangibles relacionados con la mejora de la calidad de vida de las personas del territorio. Estas redes estarían localizadas fuera de las áreas centrales, en zonas periféricas o en declive, donde exista un potencial de policentrismo y la presencia de un conjunto de activos culturales, naturales, sistemas agroalimentarios tradicionales, turismo, etc. Para ello, se pondrían en marcha estrategias de desarrollo local que promovieran la explotación del capital territorial a través de un sistema de gobernanza donde participase la población local. Entre los objetivos de la estrategia [p. 337] cabría destacar la preservación de la identidad cultural, el reforzamiento de los elementos de desarrollo cultural que fueran de interés para la población local, la mejora económica de los habitantes al mismo tiempo que se protege el medio ambiente, y el fortalecimiento de los valores de percepción y relación visual entre ciudad y territorio, entre otros.

Otra versión diferente del capital cultural en relación al *capital territorial* es el concepto de *factoría cultural* de Italia

³ Datos obtenidos de la empresa pública que gestiona el sitio de Angkor (APSARA).

⁴ Triciclo motorizado que se utiliza como mototaxi en el sudeste asiático con una decoración característica que varía en cada región.

⁵ Uno de estos reconocimientos es la incorporación del Documento de Nara en las orientaciones de la UNESCO, donde se enfatiza más el significado del bien cultural que su materialidad.

(*fabbrica della cultura*) [37]. La idea subyacente es que la mayor parte de los distritos industriales italianos [38] que producen bienes basados en la cultura y tradición son también distritos culturales. Este es el caso de la cerámica artística en Faenza, Deruta y Caltagirone, instrumentos de cuerda en Cremona o joyería en Arezzo y Vicenza [37, p. 39-40]. La emergencia de los distritos culturales necesita dos condiciones: en primer lugar, la existencia de *economías de aglomeración*, es decir, la confluencia de un número elevado de empresas de un mismo sector y que por razones de proximidad sus costes de producción se reducen y se generan ventajas competitivas que repercuten en una mejora de la rentabilidad; en segundo lugar, el carácter idiosincrático de los bienes culturales producidos, es decir, sus características de singularidad y autenticidad. Cuando estas dos condiciones se manifiestan en un entorno económico dinámico y creativo, y, además, hay un entramado de gobernanza institucional eficiente, los distritos culturales se desarrollan con éxito [37, p. 53]. La tipología que presentan es muy variada, pues abarca los distritos de bienes culturales materiales (Murano para el vidrio), los sistemas de museos (Isla de los Museos en Berlín), el sistema de patrimonio cultural (las pirámides de Egipto), o el arte contemporáneo en ciudades (Dashanzi en Pekín), entre otros.

Un elemento característico en todas las conceptualizaciones que relacionan cultura y capital territorial expuestas anteriormente es la existencia de una gobernanza compuesta por instituciones eficientes en las que los actores locales están involucrados para la puesta en marcha de estrategias de desarrollo local. Es evidente que el éxito de cualquier modelo de desarrollo requiere movilizar al conjunto de actores locales a través de procesos participativos. Esto tiene que ver con la presencia de un capital social, es decir, la existencia de relaciones entre instituciones, estructuras organizativas, un clima de confianza y participación de los actores locales y una identidad de pertenencia a una comunidad local [39].

En algunas ocasiones es necesario contar con actores catalizadores o detonantes del proceso que tengan capacidad para iniciar las dinámicas participativas y que involucren a la población hacia la valorización de un activo cultural de una comunidad. Este es el caso del desarrollo de la ciudad antigua de Hoi An (Vietnam), a partir de una estrategia relacionada con el patrimonio cultural [40]. Esta ciudad tuvo un pasado de esplendor cultural vinculado al comercio entre los siglos XVI y XIX. Se localiza en el centro de Vietnam, donde confluyeron diversas culturas que se reflejan en su arquitectura, en particular las tradiciones chinas, japonesas, vietnamitas y europeas. En 1992 se incluyó a la Ciudad de Hoi An en la lista de Patrimonio de la Humanidad y se puso en marcha una estrategia de desarrollo a partir del patrimonio cultural. La ciudad se encontraba en una zona periférica distante de los núcleos de desarrollo económico del país (Ciudad de Ho Chi Minh y Hanoi). A raíz del desarrollo de la estrategia, la economía urbana experimentó un auge vinculado a la actividad turística. Esto se refleja en la cifra de visitantes, que pasó de 360.000 visitantes en 2001 a 3,22 millones en 2017⁶, lo que repercutió en el desarrollo de una serie de actividades turísticas (hoteles, resorts, agencias de viaje) y no turísticas (sector de la confección, calzado, y arte). El inicio de este proceso se debe

a la iniciativa del director de la misión cultural polaco-vietnamita para la restauración de monumentos entre 1984 y 1993, Kazimierz Kwiatkowski, quien consiguió convencer a las autoridades vietnamitas para desarrollar un estrategia de protección y valorización del patrimonio cultural en Hoi An, después de iniciar una serie de procesos consultivos con la población local que consiguió involucrarla en el proyecto [41]. En la actualidad, los planes de desarrollo son elaborados a través de un proceso participativo con un conjunto de actores locales y se ha ampliado la escala de planificación al ámbito regional para incorporar objetivos de gestión ambiental de la costa y otros aspectos relativos al medio ambiente [42].

IV. CULTURA Y ECONOMÍA CIRCULAR

China y la Unión Europea han introducido los principios de economía circular en las agendas de sus políticas de desarrollo en los últimos años [16], [43]. En el país asiático fueron incorporados en 2002 a través de las orientaciones de la estrategia de desarrollo nacional, mientras que en 2009 se desarrolló el marco regulador para impulsar su implantación. En el caso de la UE se han materializado en el Plan de Acción para una economía circular de 2015 y la Estrategia para la Economía Circular de 2020. Aunque el concepto de economía circular presenta algunas limitaciones desde la perspectiva de economía ecológica⁷ [44], se ha consolidado en las políticas de desarrollo como la principal vía hacia la sostenibilidad en las citadas regiones económicas mundiales. Es de esperar que su implantación se extienda en el futuro a todas las actividades económicas en los países desarrollados⁸, como mecanismo de transición hacia una dinámica socioeconómica más respetuosa con el medio ambiente [45].

Los principales objetivos de la economía circular tienen su origen en la *ecología industrial*, que parte de la idea de que la industria forma parte de los ecosistemas, de forma que los flujos de materiales, energía e información de los sistemas humanos pueden ser descritos de manera similar que en el caso de los ecosistemas naturales. Además, el sistema industrial es sustentado por los recursos y servicios proveídos por los ecosistemas [46], lo que justifica el diseño de pautas y actuaciones que aseguren su gestión sostenible.

La idea de fondo es promover un nuevo paradigma de producción económica con la finalidad de reducir los impactos de la economía en el medio ambiente. Estos se refieren, en particular, a los relacionados con el cambio climático, reducción de la biodiversidad, el agotamiento de los recursos naturales, así como los problemas socioeconómicos asociados al desarrollo, como el desempleo, injusticia social, entre otras cuestiones [47]. Este paradigma consistiría en pasar de un modelo tradicional “lineal” en el que los flujos de energía y materiales del sistema económico se extraen, producen, usan y tiran, hacia un nuevo modelo “circular” caracterizado por reutilizar, reciclar y reducir estos flujos. Esto se haría a través de un diseño más eficiente de los procesos industriales, la economía compartida, la creación de empleo local, y la desmaterialización de la economía [48]. La aplicación de la economía circular se debe de realizar en cualquier forma de stock de capital, lo que incluye, en particular, al patrimonio cultural [15].

⁶ Datos del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Vietnam.

⁷ Estas limitaciones se refieren a los principios de termodinámica de la economía ecológica [44].

⁸ Es de prever que la incorporación de los principios de economía circular en los países en desarrollo sea mucho más lenta que en los desarrollados debido a que la introducción de procesos industriales “eficientes” detrae una parte del crecimiento en este tipo de economías [45].

Respecto a la incorporación del enfoque de economía circular en la gestión del patrimonio cultural hay que destacar una serie de experiencias en relación a la rehabilitación de edificios del patrimonio cultural, principal campo de aplicación debido a las oportunidades que se presentan para adaptar los inmuebles a la reutilización desde un punto de vista más ecológico. Según Foster y Kreinin [49], la mayor parte de indicadores que se utilizan en la aplicación de la economía circular en el caso de la rehabilitación del patrimonio cultural se centran en medir los impactos ambientales con el objetivo de minimizarlos, en particular los relativos al *Life Cycle Analysis*, la reducción del consumo de energía o la mejora de la eficiencia energética y de otros recursos.

Otros autores [50] aportan un concepto de economía circular que se aplica al patrimonio cultural y a la regeneración del paisaje, estimulando la puesta en marcha de modelos circulares de nuevas actividades económicas para la conservación del patrimonio mediante un modelo de gobernanza.

Por otra parte, Mussinelli *et al.* [51] conciben un modelo de economía circular para aportar valor a los espacios públicos, mejorar la calidad del paisaje urbano, remodelar áreas degradadas y proponer un enfoque de diseño sostenible y resiliente para hacer frente a los efectos del cambio climático. Cabe destacar el papel que el espacio público desempeña en la mejora de la resiliencia del territorio, tanto en términos ambientales como económicos.

En relación al medio rural también se han llevado a cabo experiencias [52] de economía circular en Italia con el objetivo de integrar el patrimonio cultural, la agricultura, tanto a nivel social como en términos económicos, y el paisaje. En concreto, estos proyectos se han realizado en el Valle del Po, en relación con el olivar y el patrimonio asociado, así como en Mantua, con una iniciativa de integración del paisaje cultural agrario.

Otra experiencia de interés es el caso de Matera Smart City [53], una ciudad de una zona marginal italiana. El proyecto ha tenido como objetivo la regeneración de la ciudad mediante un modelo de economía circular que consiste en incorporar las tecnologías digitales y llevar a cabo procesos participativos con la población local e instituciones locales, regionales y nacionales para potenciar los valores intrínsecos de la ciudad, en particular, la idea del paisaje histórico urbano en simbiosis con la naturaleza.

Por otra parte, existen iniciativas de economía circular dirigidas a poner en marcha procesos de regeneración urbana en zonas periféricas y deprimidas a partir de los valores del paisaje histórico [54]. Este es el caso de Siracusa, Italia, donde se ha llevado a cabo un proceso a largo plazo (más de 20 años) por el que se fomenta la interacción entre los sistemas económicos, culturales y sociales, y la arquitectura de la ciudad. Uno de los resultados es el desarrollo de una gobernanza institucional en la que participan actores locales para la toma de decisiones en relación con el patrimonio histórico cultural. Esta toma de decisiones se refuerza con la transferencia del conocimiento por parte de la universidad a los actores locales involucrados en los procesos de regeneración urbana.

Una aportación que relaciona economía circular y cultura es la investigación de Nocca [55], donde se estudia el rol del patrimonio cultural en el desarrollo sostenible. Esta autora analiza los impactos sobre la productividad en 40 estudios de caso de conservación y regeneración del patrimonio cultural en

Europa y América, e identifica una serie de beneficios multidimensionales que agrupa en nueve categorías de indicadores [p. 8]: turismo y recreación; actividades innovadoras, culturales y creativas; producción local tradicional; capital natural; capital social e inclusión; bienes inmuebles; rentabilidad financiera; valor cultural de los bienes/paisaje; bienestar. Los resultados muestran que los indicadores más frecuentes se relacionan con el turismo y bienes inmuebles, aunque también son usuales los que tienen que ver con las actividades de innovadoras, culturales y creativas, y el capital social e inclusión. Los indicadores relativos al capital natural y la rentabilidad financiera sólo son tratados a nivel teórico, sin cuantificar. Desde una perspectiva disciplinar, esto es el reflejo de un menor peso de los estudios relacionados con las finanzas y la ecología en el campo del patrimonio cultural, y, por el contrario, una preponderancia del sector turismo. Esto abre nuevas posibilidades de investigación desde una perspectiva transdisciplinar en el campo de la economía y la ecología. Es previsible que en los próximos años se desarrollen más investigaciones y experiencias que contribuyan a mejorar la dimensión económica, social, cultural y ecológica en los territorios ubicados en zonas periféricas y deprimidas.

V. CONCLUSIONES

En este capítulo se han explorado las relaciones entre cultura y economía desde una perspectiva transdisciplinar. La aproximación que se ha presentado parte de la idea de que todas las actividades humanas están sustentadas en la naturaleza. Expresado en otras palabras, el sistema socioeconómico depende del sistema ecológico. Comprender las relaciones entre ambos es un requisito previo para la puesta en marcha de modelos de desarrollo económico que sean sostenibles. Estas relaciones han sido explicadas a través del enfoque de los sistemas socioecológicos, que ofrece las pautas para entender los complejos problemas de la sociedad actual y establecer estrategias para enfrentarlos, en particular los relacionados con el medio ambiente. Desde esta perspectiva, la energía fósil y, en concreto, su uso masivo con la globalización ha modificado radicalmente las relaciones entre humanos y la naturaleza, lo que ha dado lugar a una nueva época en nuestro planeta, el *Antropoceno*, con unas repercusiones negativas en los ecosistemas de la Tierra. Estos cambios no sólo afectan ecología, sino también a los sistemas socioeconómicos y, en particular, a la cultura.

La relación entre economía y cultura está muy condicionada por las dinámicas de globalización, con efectos a nivel local y global. Así, los fenómenos de diferenciación, homogeneización e hibridación cultural se han potenciado con la *Gran Aceleración*. La red de Patrimonio Cultural de la UNESCO es un ejemplo de estas dinámicas como solución universal para la valorización del patrimonio cultural. En el caso de algunas ciudades históricas (Angkor, Ayyuthaya y Hoi An), su inclusión en esta red mundial se ha traducido en un notable desarrollo socioeconómico para la población local. No obstante, las dinámicas globalizadoras no deben de ser consideradas como determinantes, sino más bien como condicionantes. Esta consideración explica el hecho de que surjan respuestas de las comunidades locales donde se impulsan procesos de desarrollo a partir de activos culturales locales, donde la autenticidad y diferenciación son los rasgos definitorios que van a sustentar las estrategias de territorios y comunidades locales.

Por otra parte, los problemas ambientales del *Antropoceno* han influido en el desarrollo de enfoques conceptuales y marcos teóricos que introducen la dimensión ecológica en el sistema socioeconómico. En el caso de la cultura como motor económico, el concepto inicial de capital cultural de Throsby [14] ha evolucionado hacia enfoques teóricos donde, por un lado, el territorio es el pilar que sustenta los activos culturales y, por otro, las estrategias a seguir deben de involucrar a los actores locales. Estas estrategias han de plantear modelos sostenibles en el uso de recursos, además de generar un flujo de rentas que permita a las comunidades locales mejorar sus condiciones sociales y económicas. En este sentido, capital cultural, territorio y gobernanza son elementos que se interrelacionan para dar lugar a enfoques holísticos. En esta línea, el *sistema cultural-territorial* de Selicato [36] aporta una visión policéntrica del desarrollo local a partir del patrimonio cultural de las ciudades históricas en el que se asumen objetivos económicos, sociales, culturales y ecológicos.

Otra respuesta para enfrentar los problemas del *Antropoceno* es la economía circular, incluida en las políticas de desarrollo de la Unión Europea y China. Este concepto se ha aplicado en el campo de la rehabilitación del patrimonio cultural, la regeneración de los espacios públicos, el paisaje urbano, agrario, desde una visión integradora. También se ha aplicado con éxito en ciudades marginales y periféricas (Siracusa y Matera), y se han puesto en marcha procesos de gobernanza con los actores locales. Aunque ha recibido ciertas críticas por parte de algunos teóricos de economía ecológica, hay que considerar a la economía circular como un camino efectivo hacia la transición socioecológica. En este sentido, Nocca [55] analiza varios proyectos de patrimonio cultural y desarrollo sostenible y sus resultados corroboran la incorporación de dimensiones del análisis socioecológico a la economía circular que estaban poco desarrolladas, en particular, las relativas a los aspectos socioculturales y económicos de la población local.

La aproximación que se ha expuesto puede ser de utilidad para que los territorios periféricos dispongan de una visión de conjunto de las herramientas teóricas que sirven para la puesta en marcha de estrategias de desarrollo a partir del patrimonio cultural. Por otra parte, las experiencias positivas de dos ciudades puerto, como es el caso de Hoi An y Siracusa, pueden inspirar procesos de desarrollo en otros centros urbanos con vocación portuaria de zonas periféricas que todavía mantienen un importante patrimonio cultural histórico-artístico. Este podría ser el caso de Ceuta, que presenta elementos en común con las experiencias expuestas. También hay que remarcar que el éxito de estos procesos va a depender en última instancia del desarrollo de una gobernanza territorial donde se involucre a los actores locales.

Como conclusión final, la aplicación de estas herramientas teóricas requiere la utilización de enfoques transdisciplinares que sirvan de encuentro en para las ciencias naturales, sociales y las humanidades [56]. De este modo, las humanidades deben de ejercer un papel fundamental en los modelos de desarrollo sostenible, pues dan significado a los procesos humanos y sirven de inspiración para la resolución de problemas complejos. En los próximos años es de esperar un aumento en las publicaciones científicas que adopten este tipo de enfoques transdisciplinares.

- [1] H. Ritchie and M. Roser, "Fossil Fuels," *Our World Data*, 2017.
- [2] D. I. Stern, "The Role of Energy in Economic Growth," SSRN. Working Paper 10-055, 2010.
- [3] B. Johnson, *Carbon Nation: Fossil Fuels in the Making of American Culture*. Lawrence: University Press of Kansas, 2019.
- [4] P. J. Crutzen, "The 'Anthropocene,'" in *Earth System Science in the Anthropocene*, E. Ehlers and K. Thomas, Eds. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2006, pp. 13–18.
- [5] K. A. Hibbard *et al.*, "Group Report: Decadal-scale Interactions of Humans and the Environment," in *Sustainability or Collapse?*, R. Costanza, L. Graumlich, and W. Steffen, Eds. Cambridge, MA; London: The MIT Press, 2006, pp. 341–378.
- [6] W. Steffen, W. Broadgate, L. Deutsch, O. Gaffney, and C. Ludwig, "The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration," *Anthr. Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 81–98, Apr. 2015.
- [7] H. Trischler, "The Anthropocene," *NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Tech. und Medizin*, vol. 24, no. 3, pp. 309–335, Sep. 2016.
- [8] C. Folke, R. Biggs, A. V. Norström, B. Reyers, and J. Rockström, "Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science," *Ecol. Soc.*, vol. 21, no. 3, 2016.
- [9] F. S. Chapin, C. Folke, and G. P. Kofinas, "A Framework for Understanding Change," in *Principles of Ecosystem Stewardship*, F. S. Chapin, G. P. Kofinas, and C. Folke, Eds. New York, NY: Springer New York, 2009, pp. 3–28.
- [10] P. Olsson, Ö. Bodin, and C. Folke, "Building Transformative Capacity for Ecosystem Stewardship in Social–Ecological Systems," in *Adaptive Capacity and Environmental Governance*, P. Olsson, Ö. Bodin, and C. Folke, Eds. Berlin/Heidelberg: Springer, 2010, pp. 263–285.
- [11] E. Giannakis and A. Bruggeman, "Regional disparities in economic resilience in the European Union across the urban–rural divide," *Reg. Stud.*, vol. 54, no. 9, pp. 1200–1213, Sep. 2020.
- [12] A. Prada Blanco and P. Sánchez Fernández, "Análisis del nivel de riqueza y desarrollo social en las regiones europeas," *Rev. Econ. Mund.*, vol. 46, pp. 163–190, 2017.
- [13] O. R. Young, F. Berkhout, G. C. Gallopin, M. A. Janssen, E. Ostrom, and S. van der Leeuw, "The globalization of socio-ecological systems: An agenda for scientific research," *Glob. Environ. Chang.*, vol. 16, no. 3, pp. 304–316, 2006.
- [14] D. Throsby, "Cultural capital," *J. Cult. Econ.*, vol. 23, no. 1–2, pp. 3–12, 1999.
- [15] W. R. Stahel, "The circular economy," *Nature*, vol. 531, no. 7595, pp. 435–438, Mar. 2016.
- [16] W. McDowall *et al.*, "Circular Economy Policies in China and Europe," *J. Ind. Ecol.*, vol. 21, no. 3, pp. 651–661, Jun. 2017.
- [17] T. Bille and G. G. Schulze, "Culture in Urban and Regional Development," in *Handbook of the Economics of Art and Culture, Volume 1*, V. A. Ginsburgh and D. Throsby, Eds. Amsterdam: North Holland, 2006, pp. 1051–1099.
- [18] P. Streeten, "Chapter 13 Culture and Economic Development," in *Handbook of the Economics of Art and Culture. Volume 1*, V. A. Ginsburgh and D. Throsby, Eds. Amsterdam: North Holland, 2006, pp. 399–412.

- [19] J. N. Pieterse, *Globalization and culture: Global mélange*, Fourth Edi. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2019.
- [20] T. Binns and E. Nel, "Tourism as a local development strategy in South Africa," *Geogr. J.*, vol. 168, no. 3, pp. 235–247, 2002.
- [21] C. Che, "Re-Inventing Community Development: Utilizing Relational Networking and Cultural Assets for Infrastructure Provision," *Societies*, vol. 8, no. 3, p. 84, Sep. 2018.
- [22] G. Ritzer, *The McDonaldisation of society*. Newbury Park, California: Pine Forge Press, 1992.
- [23] G. Ritzer and S. Miles, "The changing nature of consumption and the intensification of McDonaldisation in the digital age," *J. Consum. Cult.*, vol. 19, no. 1, pp. 3–20, Feb. 2019.
- [24] P. W. Stockhammer, "Questioning Hybridity," in *Conceptualizing Cultural Hybridization*, P. W. Stockhammer, Ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012, pp. 1–3.
- [25] B. Neth, "Angkor as World Heritage Site and the Development of Tourism," in *World Heritage Angkor and Beyond. Circumstances and Implications of UNESCO Listings in Cambodia*, B. Hauser-Schäublin, Ed. Göttingen: Göttingen University Press, 2011, pp. 147–176.
- [26] S. Ongkhluap, "Tourism Impacts on the Ayutthaya World Heritage Site: Measuring the Perceptions of the Host Community," *J. Int. Thai Tour.*, vol. 8, no. 1, pp. 31–55, 2012.
- [27] R. Harrison, "World Heritage listing and the globalization of the endangerment sensibility," in *Endangerment, Biodiversity and Culture*, F. Vidal and N. Dias, Eds. London: Routledge, 2015, pp. 195–217.
- [28] J. Musitelli, "World Heritage, between Universalism and Globalization," *Int. J. Cult. Prop.*, vol. 11, no. 2, pp. 323–336, Jan. 2002.
- [29] C. Long and S. Labadi, "Introduction," in *Heritage and Globalisation*, S. Labadi and C. Long, Eds. London: Routledge, 2010, pp. 1–16.
- [30] N. B. Salazar, "The globalisation of heritage through tourism: balancing standardisation and differentiation," in *Heritage and Globalisation*, S. Labadi and C. Long, Eds. London: Routledge, 2010, pp. 130–146.
- [31] I. Rizzo and D. Throsby, "Cultural Heritage: Economic Analysis and Public Policy," in *Handbook of the Economics of Art and Culture, Volume 1*, V. A. Ginsburgh and D. Throsby, Eds. Amsterdam: North Holland, 2006, pp. 983–1016.
- [32] P. Cochrane, "Exploring cultural capital and its importance in sustainable development," *Ecol. Econ.*, vol. 57, no. 2, pp. 318–330, May 2006.
- [33] R. Capello and G. Perucca, "Cultural Capital and Local Development Nexus: Does the Local Environment Matter?," in *Socioeconomic Environmental Policies and Evaluations in Regional Science. New Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives, vol 24.*, H. Shibusawa, K. Sakurai, T. Mizunoya, and S. Uchida, Eds. Singapore: Springer, 2017, pp. 103–124.
- [34] OECD, *OECD Territorial Outlook*. Paris: OECD, 2001.
- [35] R. Camagni, "Regional Competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital," in *Seminal Studies in Regional and Urban Economics*, R. Capello, Ed. Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 115–131.
- [36] F. Selicato, "Conclusions: Perspectives for Territorial Cultural Systems," in *Cultural Territorial Systems. Landscape and Cultural Heritage as a Key to Sustainable and Local Development in Eastern Europe*, F. Rotondo, F. Selicato, V. Marin, and J. L. Galdeano, Eds. Berlin: Springer, 2016, pp. 373–382.
- [37] W. Santagata, *The Culture Factory. Creativity and the Production of Culture*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010.
- [38] F. Sforzi, "Del distrito industrial al desarrollo local," in *Los sistemas locales de empresas y el desarrollo territorial, evolución y perspectivas actuales en un contexto globalizado. V Jornadas del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE)*, A. Martínez Puche, A. Prieto Cerdán, and F. Rodríguez Gutiérrez, Eds. San Vicente (Alicante), Spain: Editorial Club Universitario, 2008, pp. 15–35.
- [39] P. Selman, "Social Capital, Sustainability and Environmental Planning," *Plan. Theory Pract.*, vol. 2, no. 1, pp. 13–30, Jan. 2001.
- [40] J. M. Morillas-Alcázar and F. Sánchez-Escobar, "Paisajes culturales de la ruta de la seda de Vietnam: Hoi An," in *El paisaje. Percepciones interdisciplinarias desde las Humanidades*, E. O. Arjonilla, Ed. Granada: Comares, 2018, pp. 215–225.
- [41] J. Z. Matuszak, *Kazimierz Kwiatkowski (1944–1997). Remembering an Extraordinary Man*. Warsaw and Hanoi: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, 2016.
- [42] P. T. T. Huong, "Living heritage, community participation and sustainability," in *Urban Heritage, Development and Sustainability*, Heritage, Ed. London: Routledge, 2015, pp. 274–290.
- [43] Z. Sverko Grdic, M. Krstinic Nizic, and E. Rudan, "Circular Economy Concept in the Context of Economic Development in EU Countries," *Sustainability*, vol. 12, no. 7, p. 3060, Apr. 2020.
- [44] J. Korhonen, A. Honkasalo, and J. Seppälä, "Circular Economy: The Concept and its Limitations," *Ecol. Econ.*, vol. 143, pp. 37–46, Jan. 2018.
- [45] P. Ghisellini, C. Cialani, and S. Ulgiati, "A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems," *J. Clean. Prod.*, vol. 114, pp. 11–32, Feb. 2016.
- [46] S. Erkman, "Industrial ecology: An historical view," *J. Clean. Prod.*, vol. 5, no. 1–2, pp. 1–10, Jan. 1997.
- [47] J. Korhonen, C. Nuur, A. Feldmann, and S. E. Birkie, "Circular economy as an essentially contested concept," *J. Clean. Prod.*, vol. 175, pp. 544–552, Feb. 2018.
- [48] M. Geissdoerfer, P. Savaget, N. M. P. Bocken, and E. J. Hultink, "The Circular Economy – A new sustainability paradigm?," *J. Clean. Prod.*, vol. 143, pp. 757–768, Feb. 2017.
- [49] G. Foster and H. Kreinin, "A review of environmental impact indicators of cultural heritage buildings: A circular economy perspective," *Environ. Res. Lett.*, vol. 15, no. 4, 2020.
- [50] L. Fusco Girard and A. Gravagnuolo, "Circular Economy and Cultural Heritage/Landscape Regeneration. Circular Business, Financing and Governance Models for a Competitive Europe," *BDC. Boll. Del Cent. Calza Bini*, vol. 17, no. 1, pp. 35–52, 2017.
- [51] E. Mussinelli, A. Tartaglia, D. Fanzini, R. Riva, D. Cerati, and G. Castaldo, "New Paradigms for the Urban Regeneration Project Between Green Economy and Resilience," in *Regeneration of the Built Environment from a Circular Economy Perspective*, S. Della Torre, S. Cattaneo, C. Lenzi, and A. Zanelli, Eds. Cham: Springer,

- 2020, pp. 59–67.
- [52] E. Mussinelli, R. Riva, R. Bolici, A. Tartaglia, D. Cerati, and G. Castaldo, “The Technological Project for the Enhancement of Rural Heritage,” in *Regeneration of the Built Environment from a Circular Economy Perspective*, S. Della Torre, S. Cattaneo, C. Lenzi, and A. Zanelli, Eds. Cham: Routledge, 2020, pp. 69–76.
- [53] L. F. Girard, N. Francesca, and A. Gravagnuolo, “Matera: city of nature, city of culture, city of regeneration. Towards a landscape-based and culture-based urban circular economy,” *Aestimum*, vol. 74, pp. 5–42, 2019.
- [54] S. De Medici, P. Riganti, and S. Viola, “Circular Economy and the Role of Universities in Urban Regeneration: The Case of Ortigia, Syracuse,” *Sustainability*, vol. 10, no. 11, p. 4305, Nov. 2018.
- [55] F. Nocca, “The Role of Cultural Heritage in Sustainable Development: Multidimensional Indicators as Decision-Making Tool,” *Sustainability*, vol. 9, no. 10, p. 1882, Oct. 2017.
- [56] F. Sánchez-Escobar, “The Transdisciplinarity of the Social Sciences and Humanities as Potential for Solving Complex Problems in the Scientific Context,” in *International Conference on The Role of Social Sciences and Humanities in Socio-Economic Development and International Integration, 19-22 November, 2017*.